

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА СРЕДСТВАМИ МУЛЬТИПЛИКАЦИИ

¹Веретенникова Вероника Борисовна, ²Зюзина Диана Станиславовна

¹преподаватель К(П)ФУ, Россия, ²студент К(П)ФУ, Россия

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11518789>

Аннотация. *Познавательное развитие является необходимым условием для формирования умственных качеств детей. Искусство мультипликации позволяет детям испытывать сочувствие и сопереживание, накапливать представления не только о внутреннем мире через метафорически представленные художественные образы. Когда дети смотрят самодельные мультики, они радуются результату и гордятся своим участием в создании фильма. Деятельность по созданию мультфильмов вызывает у дошкольников устойчивый интерес и способствует поддержанию познавательной мотивации. Таким образом, последовательная система работы по созданию собственных мультипликационных продуктов старшими дошкольниками способна помочь педагогу решить целый комплекс задач по познавательному развитию детей.*

Ключевые слова: *познавательное развитие, мультипликация, дети старшего дошкольного возраста, Федеральная образовательная программа дошкольного образования, информационно-коммуникативные технологии, развитие личности.*

Abstract. *Cognitive development is a necessary condition for the formation of mental qualities of children. The art of animation allows children to experience sympathy and empathy, to accumulate ideas not only about the inner world through metaphorically presented artistic images. When children watch homemade cartoons, they are happy with the result and proud of their participation in the creation of the film. The activity of creating cartoons arouses sustained interest in preschoolers and helps maintain cognitive motivation. Thus, a consistent system of work on creating their own cartoon products by older preschoolers can help the teacher solve a whole range of problems in the cognitive development of children.*

Keywords: *cognitive development, animation, children of senior preschool age, Federal educational program of preschool education, information and communication technologies, personality development.*

Annotatsiya. *Kognitiv rivojlanish bolalarning aqliy fazilatlarini shakllantirishning zaruriy shartidir. Animatsiya san'ati bolalarga hamdardlikni his qilish, metaforik tarzda taqdim etilgan badiiy tasvirlar orqali nafaqat ichki dunyo haqida g'oyalarni to'plash imkonini beradi. Bolalar uy qurilishi multfilmlarini tomosha qilganda, natijadan xursand bo'lishadi va filmni yaratishda ishtirok etganidan faxrlanadilar. Multfilmlar yaratish faoliyati maktabgacha yoshdagi bolalarda doimiy qiziqish uyg'otadi va kognitiv motivatsiyani saqlashga yordam beradi. Shunday qilib, katta yoshdagi maktabgacha yoshdagi bolalar tomonidan o'zlarining multfilm mahsulotlarini yaratish bo'yicha izchil ish tizimi o'qituvchiga bolalarning kognitiv rivojlanishidagi barcha muammolarni hal qilishga yordam beradi.*

Kalit so'zlar: *kognitiv rivojlanish, animatsiya, katta maktabgacha yoshdagi bolalar, Federal maktabgacha ta'lim dasturi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, shaxsni rivojlantirish.*

Современное общество нуждается в конструктивной личности, способной к познавательной-деятельностной самореализации, к проявлению инициативности и решению актуальных проблем. Первоосновы такой личности нужно заложить уже в дошкольном возрасте. Главной проблемой работы педагогов дошкольного образования является развитие личности дошкольника, готовности его к школьному обучению. Проблема сложна и актуальна, развитие личности неразрывно связано с познавательным развитием дошкольников. Целью познавательного образования в дошкольном детстве является становление у дошкольников научно-познавательного, эмоционально-нравственного, практически-деятельного отношения к окружающей среде на основе чувственного и эмоционального познания окружения человека.

Познавательное развитие детей является одной из насущных проблем современного дошкольного образования, от решения которой зависит умение ребенка самостоятельно находить пути к самосовершенствованию. Познавательные способности являются необходимым условием для формирования умственных качеств детей, их самостоятельности и инициативности.

Воспринимаемые человеком предметы и явления оставляют следы в коре головного мозга, которые закрепляются и могут долго удерживаться в памяти, что обеспечивает возможность образования понятий, перехода от живого созерцания к абстрактному мышлению. По мере перехода от освещения конкретных фактов к формированию понятий, в сознании ребенка развиваются действия обобщения, способность не только различать, но и связывать единичные явления в одно целое, обобщенное.

В период дошкольного детства благодаря познавательной активности ребенка происходит зарождение первичного образа мира. Образ мира формируется в процессе развития познавательной сферы, которая состоит из 3-х компонентов: 1) познавательные процессы; 2) информация; 3) отношение к миру.

Все компоненты познавательной сферы тесно связаны между собой.

В Федеральной образовательной программе дошкольного образования «Познавательное развитие» охватывает несколько разделов: «Сенсорные эталоны и познавательные действия», «Математические представления», «Природа» и «Окружающий мир».

Остановимся на последнем подробнее.

В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и привязанность к Родине, преданность ей, ответственность за нее, желание трудиться на ее благо, беречь и умножать ее богатства.

Важно не забывать, что основной источник впечатлений дошкольников – их ближайшее окружение, та общественная среда, в которой они живут.

Ознакомление дошкольников с родным городом – это знакомство с историей своего народа, с культурой русского народа, его обычаями и традициями. Знание истории своего народа, основных элементов народной культуры позволяет сохранить преемственность поколений. Связь времен и поколений обеспечивает традиции, обычаи и обряды.

Познавательные процессы у дошкольников тесно связаны с эмоциональными. Чувства и эмоции облегчают процесс усвоения знаний детьми, способствуют формированию их интересов, потребностей, переносу знаний в другие виды деятельности, оказывают влияние на формирование мотивационной и волевой сферы личности дошкольника. Знания только тогда окажут влияние на уровень воспитанности ребенка,

когда они будут освоены практически, будут применяться в деятельности, формирование у старших дошкольников начал патриотизма связано с включением детей в разнообразные нетипичные виды деятельности, например, мультипликация. Данный вид деятельности способствует осознанию полученной информации, формированию нравственных чувств, навыков и привычек общественного поведения, овладению нравственно ценной мотивацией деятельности

В настоящее время одним из факторов, которые оказывают влияние на становление личности дошкольника, его познавательную и речевую активность является развитие информационно-коммуникативных технологий, поэтому большую роль в познавательном развитии детей-дошкольников играют мультфильмы.

Удивительный мир современной анимации научит детей полезным знаниям о строении человеческого тела, работе приборов и составе веществ. В последние годы созданием мультфильмов стали заниматься и детские психологи.

Положительное воздействие мультфильмов на дошкольников возможно при условии профессионального и педагогически грамотного подбора мультфильмов. Хороший мультфильм может стать отличным пособием для познавательного развития.

Организованная деятельность по созданию мультфильмов старшими дошкольниками позволяет решать образовательные задачи, формировать навыки работы в коллективе, сотрудничества и взаимопомощи, развивать творческие способности старших дошкольников, активизировать познавательные процессы и предполагает комплексную организацию разнообразных видов детской деятельности

Цель констатирующего этапа заключается в определении уровня сформированности представлений детей 5-6 лет о родном городе

Задачи констатирующего этапа:

- подобрать диагностический инструментарий для выявления уровня познавательного развития детей старшего дошкольного возраста, в контексте уровня представлений о родном городе
- узнать об аспектах включения мультфильмов в содержание образовательной деятельности с детьми в работе воспитателей дошкольных учреждений;
- провести диагностику познавательного развития старших дошкольников контрольной и экспериментальной групп;
- сделать выводы.

В ходе констатирующего эксперимента, мы выявляли уровень сформированности у детей 5-6 лет представлений о родном городе в контрольной и экспериментальной группах. Для этого мы выделили показатели и использовали диагностические методики Т.Г.Кобзевой, которые модифицировали с учетом предмета нашего исследования. Результаты диагностики детей доказывают необходимость проведения эффективной работы по формированию представлений о родном городе у детей 5-6 лет. Нами будет разработан проект технической направленности «Маленькие мультипликаторы».

Наименование проекта	Юные мультипликаторы
Актуальность проекта	Главная педагогическая ценность мультипликации как вида современного искусства заключается, прежде всего, в возможности интегративного развития личности. Кроме того, именно мультипликация помогает максимально сближать

	интересы взрослого и ребенка, отличаясь доступностью и неповторимостью жанра. С ее помощью можно сделать процесс обучения удовольствием для дошкольников. Положительное воздействие анимации может стать прекрасным развивающим пособием для раскрепощения мышления, увеличение творческого потенциала и познавательного развития
Участники	Воспитатель, дети, родители (законные представители)
Цель проекта	Способствовать познавательному развитию детей старшего дошкольного возраста в ходе реализации мероприятий проекта и создания анимационных фильмов
Задачи проекта	Задачи для детей: <ul style="list-style-type: none"> • узнать о видах и истории мультипликации; • с помощью воспитателя создать сценарий, персонажей, фон для мультфильма; • с помощью воспитателя снять мультфильм
	Задачи для родителей <ul style="list-style-type: none"> • поддерживать детей в стремлении узнать и научиться чему-нибудь новому; • помочь педагогу в реализации мероприятий проекта
	Задачи для педагогов <ul style="list-style-type: none"> • познакомить детей с процессом, средствами и техниками анимации; • показать различные виды анимационной деятельности с применением различных художественных материалов; • поддержка детской инициативы; • стимулировать желание родителей (законных представителей) участвовать в жизни группы в процессе реализации проекта
Сроки реализации	1 год
Вид проекта	Познавательный, долгосрочный
Продукт	Мультфильм, сделанный детьми
Практическое значение	1. Поддержка детской инициативы, вовлечение родителей в образовательный процесс. 2. Разнообразные технологии создания анимационной мультипликации могут быть использованы в практике детских садов города, родителями
Итоги проекта	<u>Для детского сада:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Создание условий для развития ребенка как индивидуальности. 2. Обновление содержания образования и качественное изменение образовательного процесса и деятельности ДОО

<p><u>Для ребенка:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Дети интересуются изобразительной деятельностью.2. Умеют передавать творческие замыслы с помощью различных видов искусств и активно включены в процесс творчества.3. Дети получили возможность совместного творческого взаимодействия со сверстниками и взрослыми.4. Повысился уровень информационной культуры и познавательного развития у детей
<p><u>Для родителей:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Высокая степень информированности родителей о развитии ребенка.2. Творческая активность родителей через активное включение в проект
<p><u>Для педагога:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Повышение профессионального уровня в сфере информационно-компьютерных технологий.2. Реализация творческого потенциала

Благодаря данной технологии, показатели промежуточной диагностики, проведенные у экспериментальной группы, значительно улучшились, у детей появился интерес к новой деятельности по созданию мультфильмов, стали выше социально-коммуникативные показатели, дети получили определенные знания, умения и навыки: проявление эмоциональной отзывчивости, развитие мышления, воображения, умение выражать свои чувства средствами искусства.

Благодаря мультфильмам первичный опыт представления об окружающем мире расширяется и обогащается. Результаты исследования показали хорошую динамику познавательного интереса старших дошкольников к различным объектам или явлениям окружающей действительности. В их деятельности стало прослеживаться больше настойчивости и упорства при достижении желаемых результатов, возросло стремление к самостоятельному и более глубокому исследованию окружающего мира.

Можно сделать вывод о том, что создание мультфильмов оказывает положительное влияние на развитие познавательного интереса старших дошкольников. Создание мультфильма является многогранным инструментом комплексного воздействия на личность ребенка. Это многогранный процесс, интегрирующий в себе разнообразные виды детской деятельности: речевую, игровую, познавательную, изобразительную, музыкальную и др. В результате чего у воспитанников развиваются такие значимые личностные качества, как инициативность, любознательность, активность, эмоциональная отзывчивость, способность управлять своим поведением, владение коммуникативными умениями и навыками и т.д. Процесс создания мультфильмов является результативным средством, которое повышает уровень развития познавательного интереса детей.